

ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ $\text{Er}_2\text{Se}_3 - \text{As}_2\text{Se}_3$ **Ильясы Т.М.***доктор химических наук, профессор
Бакинский государственный университет***Гахраманова Г.Г.***аспирант**Бакинский государственный университет,***Гусейнова Х.Р.***магистр**Бакинский государственный университет,*CHARACTER OF INTERACTION IN THE $\text{Er}_2\text{Se}_3 - \text{As}_2\text{Se}_3$ SYSTEM**Ilyasly T.,***doctor of chemical sciences, professor
Baku State University***Gahramanova G.,***graduate student**Baku State University***Huseynova Kh.***master's degree**Baku State University***Аннотации**

Микроструктурный анализ сплавов показал, что при соотношении компонентов 1:1 образуется новая фаза состава ErAsSe_3 , микротвердость его составляла 155 кг/мм^2 . Температура перитектического образования составляет 1335 К .

Установлено, что система является квазибинарным сечением тройной системы $\text{Er} - \text{As} - \text{Se}$.

Выявлено, что на основе триселенида мышьяка (As_2Se_3), область растворимости доходит до $1,5 \text{ мол \% Er}_2\text{Se}_3$. Растворимость на основе Er_2Se_3 практически не обнаружена.

Abstract

The microstructural analysis of the alloys showed that, at a component ratio of 1:1, a new phase of the ErAsSe_3 composition is formed; its microhardness was 155 kg/mm^2 . The temperature of the peritectic formation is 1335 K .

It is established that the system is a quasi-binary section of the ternary system $\text{Er} - \text{As} - \text{Se}$.

It was found that based on arsenic triselenide (As_2Se_3), the solubility range reaches $1.5 \text{ mol \% Er}_2\text{Se}_3$. Solubility based on Er_2Se_3 is practically not detected.

Ключевые слова: система, сплав, фаза, температура, область, растворимость.

Keywords: system, alloy, phase, temperature, region, solubility.

В настоящее время в электронной промышленности, халькогенидные материалы представляют большой интерес благодаря своим исключительным структурным и физическим свойствам [1-3]. Наиболее характерными представителями этого класса соединений являются триселенид (As_2Se_3) мышьяка. Халькогенидные полупроводниковые стекла являются перспективными для электронной техники [4-6].

Стеклообразные материалы принадлежат к большой группе неорганических материалов, имеющих все большее значение в современной электронной промышленности. Разработка новых методов получения многофункциональных веществ высокой чистоты – важная проблема современной неорганической химии. К таким веществам относятся халькогениды р-элементов III–V групп Периодической системы, обладающие полупроводниковыми свойствами [7,8].

Сплавы разреза синтезировали из лигатур As_2Se_3 и Er_2Se_3 . Иногда из элементов As В-5, селен

марки В-4 и Er марки А-1. Синтез сплавов разреза проводили при температуре $900-1200 \text{ К}$. При температуре $700-750 \text{ К}$ с выдержкой 2 часа при увеличении содержания Er_2Se_3 , продолжительность которой с увеличением Er_2Se_3 увеличивалась от 2 до пяти часов. Охлаждение сплава вели в две стадии: с высоких температур до 950 К со скоростью 100 град./ч , а затем до комнатной температуры со скоростью 300 град./ч . Сплавы с содержанием $1 \div 20 \text{ моль\% Er}_2\text{Se}_3$ закаливали на воздухе.

Сплавы приводили в равновесное состояние. При этом сплавы, содержащие до $50 \text{ мол \% Er}_2\text{Se}_3$ при температуре 500 К в течении 400 ч. , а остальные при 1275 К в течении 360 ч. в печи марки LM Снол 112.12.

МСА сплавов показал, что при соотношении компонентов 1:1 образуется новая фаза состава ErAsSe_3 , микротвердость его составляла 155 кг/мм^2 . Температура перитектического образования составляет 1335 К (рис. 2).

Данные физико-химического анализа хорошо согласуются между собой и дает основание для построения фазовой диаграммы разреза $As_2Se_3 - Er_2Se_3$ (рис. 1).

Как видно из рисунка система является квази-бинарным сечением тройной системы $Er - As - Se$.

На основе триселенида мышьяка (As_2Se_3), область растворимости доходит до 1,5 мол % Er_2Se_3 . Растворимость на основе Er_2Se_3 практически не обнаружена. В эвтектической точке с координатами 555 К 10 мол % Er_2Se_3 протекает следующая реакция:

В системе $As_2Se_3 - Er_2Se_3$ при снятии термограмм образцов до отжига, обнаружено три термических эффектов термограмм (рис. 1). Один растянутый эндотермический эффект, относящийся к температурам стеклования T_g , экзо-эффект $T_{кр}$ и глубокий эндо-эффект относящийся к температурам плавления.

Рис.1. Термограмма плавления $As_2Se_3 - Er_2Se_3$

Таблица 1

Составы и термические эффекты, полученные при ДТА сплавов системы $As_2Se_3 - Er_2Se_3$ до (отжига).

Состав, моль		Термические эффекты, К		
As_2Se_3	Er_2Se_3	T_g	T_k	$T_{пл}$
100	0	450	480	650
99	1	455	480	645
97	3	465	495	640
95	5	480	510	615
93	7	490	520	610
90	10	500	550	590

Повышение значений макроскопических свойств указывает на образование новых структурных единиц, помимо $As_2Se_{3/2}$, в стеклах. Полученные стекла растворяются в HNO_3 и щелочах. После кристаллизации и приведения в равновесное состо-

яние сплавы и исследованы в кристаллическом состоянии. По результатам исследования выявлено, что в системе образуется новая тройная фаза по следующим перитектическим реакциям.

Составы и некоторые физико-химические свойства сплавов системы $As_2Se_3 - Er_2Se_3$

Состав	Моль%	Термические эффекты нагревания, К	Микротвердость, H_{μ} кг/мм ²			Плотность, d , 10 ³ кг/м ³
As_2Se_3	Er_2Se_3					
100	0	650	780	-	-	4,80
90	10	555	780	-	-	5,15
80	20	550, 805	785	150	-	5,60
70	30	555, 1045	-	150	-	6,10
60	40	550, 1240	-	155	-	6,25
50	50	1325, 1420	-	155	-	6,55
40	60	1325, ~1750	-	135	-	6,65
30	70	1330, ~1880	-	155	325	6,80
20	80	1335, 1800	-	-	320	6,88
10	90	1335, 2000	-	-	350	7,10
0	100	2225	-	-	360	7,15

×- термические эффекты получение ВДТА
 Рис. 2. Диаграмма состояния системы $As_2Se_3 - Er_2Se_3$

Список литературы

1. Hari P., Cheney C., Luepkea G., Singha S., Tolka N., Sanghera J.S., Aggarwal D. Wavelength selective materials modification of bulk As_2S_3 and As_2Se_3 by free electron laser irradiation // Journal of Non-Crystalline Solids 2000. V.270 P.265-268
2. Dinesh Chandra SAT11, Rajendra Kumar, Ram Mohan MEHRA Influence of Thickness Oil Optical properties of a: Thin Films // Turk J.Pyus 2006. V.30 P.519-527
3. Lovu M., Shutiv S., Rebeja S., Colomeyca E., Popescu M. Effect of metal additives on photodarkening kinetics in amorphous As_2Se_3 films//

Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2000 V.2, Issue ,P.53-58

4. Wang Y, Zhu G., Xin Sh., Wang Q., Li Y., Wu Q., Wang Ch., Wang X., Ding X., Geng W. Recent development in rare earth doped phosphorus for white light emitting diodes // Journal of Rare earth 2015. V.33, N 1., P.1-12

5. Andriesh A.M., Verlan V.I., Donor and acceptor like center revealing by Photoconductivity of amorphous thin As_2Se_3 films// Journal of Optoelectronic and Advanced Materials. 2001. Vol 3, No 2., P.455-458

6. Бабаев А.А., Мурадов Р., Султанов С.Б., Асхабов А.М. Влияние условий получения на оптические и фотолюминесцентные свойства стеклообразных As_2S_3 // Неорг. материалы 2008. Т.44, № 11, с.1187-1201

7. Хворостенко А.С. Халькогениды мышьяка. Обзор из серии Физические и химические свойства твердого тела. М – 1972. с. 93

8. Slusher R.E., Lenz G., Hodelin J., Sanghera J., Shaw L.B., Aggarwal I.D. Large Raman gain and non-linear phase shifts in high purity As_2Se_3 Chalkogenide fibers// J.Opt.Soc.Am. 2004 V.21, P.1146-1155